

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR**

IV Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari

TO‘PLAMI

II-qism

3-4 may 2024 yil

TOSHKENT – 2024

YOSH FUTBOLCHILARNI PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Abdurashid Kadirov,
O‘zbekiston Milliy universiteti kata o‘qituvchisi
E-mail: abdurashidkadirov5@gmail.com*

Аннотация. В данной статье представлены сведения о физиологических и психологических особенностях футболистов 14-15 лет, совершенствовании тренировочных процессов для повышения технико-тактической подготовки, учете возрастных особенностей при воспитании футболистов и опоре на возрастную периодизацию, разработанную в различных областях современной науки.

Ключевые слова: возрастные особенности, возрастная периодичность, возрастные границы, анатомо-физиологические особенности морфологические и физиологические параметры.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 14-15 yoshli futbolchilarning fiziologik hamda psixologik xususiyatlari, texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda mashg‘ulot jarayonlarini takomillashtirish, futbolchilarni tarbiyalashda yosh xususiyatlarini hisobga olish va zamonaviy fanning turli bo‘limlarida ishlab chiqilgan yosh davriyligiga tayanish kabi ma‘lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlari: yosh xususiyatlari, yosh davriyligi, yosh chegaralari, anatomik va fiziologik xususiyatlar, morfologik va fiziologik parametrlar.

Dunyo miqyosida futbol, xilma-xil murakkab texnik usullarning bajarilish sifati ortishi bilan tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa futbolchilarning yuqori natijalarga erishishiga qaratilgan vosita va usullarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Futbolchilar harakatlarining uyg‘unligi va murakkab texnik usullarning ko‘pligi ushbu sport turiga qiziquvchilar sonining ortib borishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, jamoalar o‘rtasida raqobatning ortib borishi tufayli mashg‘ulotlar jarayonini tashkil qilishda o‘yin natijasiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlash, to‘pni uzatish va qabul qilish, aldamchi harakatlar va darvozaga zarba berish aniqligini boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidanoq takomillashtirish yo‘llarini inobatga olgan holda mashg‘ulotlar jarayonini maqsadli rejalashtirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Jahonda sport o‘yinlari, jumladan, futbol sport turida raqobat keskin o‘sib borayotgan bir paytda yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini oshirish bilan bir qatorda futbol o‘yin texnikasi va taktikasini boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidanoq o‘rgatish vositalari hamda uslublaridan maqsadli foydalanishga doir ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilib kelinmoqda. Xususan, soha mutaxassislari tamonidan musobaqa qoidalariga kiritilgan o‘zgarishlar asosida texnik-taktik harakatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Biroq yosh futbolchilarni, boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida o‘yin texnikasiga o‘rgatishda harakatli o‘yinlardan tizimlashtirilgan holda foydalanish hamda uni tashkil etish muammolari etarlicha o‘rganilmagan.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan sport o‘yinlarini rivojlantirish va ommaviyligini oshirish

bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'ligini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish" zaruriyati belgilab berilgan. Shundan kelib chiqqan holda futbol sport turida sportchilarni saralash texnologiyasi, futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda yosh futbolchilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi o'quv-mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish bilan bog'liq tadqiqot ishlarini olib borish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Biroq ushbu tadqiqot ishlarida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidan boshlab yosh futbolchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida yo'naltirilgan harakatli o'yinlar va mashqlardan foydalanish muammosi sport murabbiylari tomonidan etarlicha tatbiq etilmayotganligi sababli futbolchilarni bazaviy tayyorlashda bir qator talablarni qo'yimoqda. Bu esa boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini tashkil qilishda harakatli o'yinlardan foydalanish uslubiyatini takomillashtirish bilan bog'liq tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda. 14-15 yoshli futbolchilarni harakatli o'yinlar yordamida to'pni boshqarish va tezkorlik qobiliyatlarini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Sport mashg'ulotlarini davriyligini hisobga olgan holda shuni ta'kidlashimiz joizki, futbol sport turi bo'yicha sport mashg'ulotlarining davlat standartiga muvofiq, 10 yosh - bu mashg'ulot bosqichiga (sport ixtisoslashuvi bosqichiga) qabul qilish uchun etarli yosh hisoblanmaydi. Ushbu bosqich dastlabki tayyorgarlik bosqichidan keyin amalga oshiriladi. [4]

Davlat standartida ta'kidlanganidek, mashg'ulot bosqichida sport mashg'ulotlari dasturi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- umumiy va maxsus jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik darajasini oshirish;
- futbol sporti bo'yicha rasmiy sport musobaqalarida tajriba orttirish va barqarorlikka erishish;
- sport motivatsiyasini shakllantirish;
- sportchilarning sog'lig'ini mustahkamlash.

Sport faoliyatida sportchi eng yuqori natijalarga erishganda, u o'zining imkoniyatlarini maksimal darajada jismoniy, psixologik, ma'naviy va axloqiy fazilatlarini namoyish etadi. Buning uchun sportchi bor kuchini sarf qilishi kerak. Sport mashg'ulotlari jarayoni yoshni, jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasini, sport talablarini hisobga olgan holda quriladi.

Yosh sportchilarni tayyorlash jarayonida barcha xususiyatlarni hisobga olish ayniqsa muhimdir. Uni shunday tashkil qilish kerakki, yuqori sport natijalarini ko'rsatib, yosh sportchilar jismoniy sog'lig'ini saqlab qolsin va tanlagan sport turi bo'yicha mashg'ulotlarga qiziqishi yuqori bo'lsin.

Yosh futbolchilarni tarbiyalashda yosh xususiyatlarini hisobga olish va zamonaviy fanning turli bo'limlarida ishlab chiqilgan yosh davriyligiga tayanish muhimdir. [1]

Zamonaviy ilm-fan sohasida o‘shish va rivojlanish davrlari va ularning yosh chegaralari haqida umumiy qabul qilingan tasnif mavjud emas, ammo quyidagi sxema taklif etiladi:

- 1) yangi tug‘ilgan chaqaloq (1-10 kun);
- 2) go‘daklik (10 kun - 1 yosh);
- 3) erta bolalik (1-3 yosh);
- 4) birinchi bolalik (4-7 yosh);
- 5) ikkinchi bolalik (o‘g‘il bolalar uchun 8-12 yosh, qizlar uchun 8-11 yosh);
- 6) o‘spirinlik (o‘g‘il bolalar uchun 13-16 yosh, qizlar uchun 12-15 yosh);
- 7) yoshlik (o‘g‘il bolalar uchun 17-21 yosh, qizlar uchun 16-20 yosh).

Ushbu davriylashtirish o‘ziga xos xususiyatlar majmuasini o‘z ichiga oladi: tana va organlarning kattaligi, massa, skeletning suyaklanishi, tishlarni shakllanishi, endokrin bezlarning rivojlanishi, balog‘at yoshi darajasi, mushaklarning kuchi. Har bir yosh davri o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Yoshga bog‘liq anatomik va fiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, har bir yosh davri uchun miqdoriy ravishda aniqlangan morfologik va fiziologik parametrlar xarakterli ekanligini ta’kidlab o‘tishimiz mumkin.

14-15 yoshli o‘g‘il bolalar ikkinchi bolalik davrida, “aql tishlari” dan tashqari doimiy tishlarning yorib chiqishi tugaydi. Balog‘at yoshi boshlanadi va tana uzunligining o‘shishi oshadi. Psixologik jihatdan vizual-majoziy fikrdan og‘zaki-mantiqiy fikrlashga o‘tish, ijtimoiy munosabatlar tizimidagi joyni anglash, diqqat va ixtiyoriy xotirani rivojlantirish boshlanadi. [4]

Fiziologik funksiyalar va tizimlarning yoshga bog‘liq xususiyatlarini hisobga olgan holda Ya.M. Kotsning ta’kidlashicha, organizmning o‘shishi va shakllanishi, uning tashqi muhit bilan o‘zaro ta’siri samaradorligi ko‘p jihatdan asab tizimining rivojlanishiga va asosan uning negizi bo‘lgan - miya yarim sharlariga bog‘liq.

Kichik maktab yoshi yuqori asab faoliyatini takomillashtirishi bilan ajralib turadi. Ushbu davrda asabiy jarayonlarning kuchliligi va harakatchanligi oshadi, ichki tormozlanish kuchayadi, natijada jarayonlarning o‘zaro ta’siri, qo‘zg‘alishi va tormozlanishi maktabgacha yoshdagilarga qaraganda ko‘proq muvozanat bilan ajralib turadi. Boshlang‘ich maktab yoshida shartli refleksli bog‘lanishlarni shakllantirish qobiliyati oshadi. Shunday qilib, 14-15 yoshli bolalarda ham oddiy, ham murakkab ogohlantirishlarga ijobiy shartli reflekslar keskin namoyon bo‘ladi va sezilarli qarshilik bilan tavsiflanadi. [3]

14-15 yoshda miyaning bioelektrik faolligining alfa ritmining chastotasi o‘rnatiladi, bu kattalarga xosdir, ya’ni soniyada 10-12 tebranish. Shu bilan birga, bolalarning elektroentsefalogrammasi sezilarli o‘zgaruvchanlik bilan ajralib turadi, miyaning turli sohalarida elektr faoliyati chastotalarini taqsimlashda sezilarli farqlar mavjud.

Boshlang‘ich maktab yoshida nutq funksiyasi faol rivojlanadi, tafakkur intensiv ravishda shakllanadi, harakatdan mavhum tushunchalarni ishlatish qobiliyati, birinchi va ikkinchi signal tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi, ichki nutq va harakatlar to‘g‘risida “o‘ylash” qobiliyati yaxshilanadi. Og‘zaki ma’lumotlar aniqroq va to‘liqroq bo‘ladi. So‘zlar o‘rtasida ogohlantiruvchi va vosita funksiyasi sifatida

vaqtinchalik aloqalar mustahkamlanadi. Bu ularning harakatlarini turli xil va chuqurroq og‘zaki ifodalash qobiliyatini oshiradi.

Jismoniy tarbiya va sportni takomillashtirish signallar tizimlarining o‘zaro ta’sirchanligiga yordam beradi va nutq va fikrlashning motor funksiyalariga ta’sirini kengaytiradi.

Maktab o‘quvchilarida metabolizmning o‘ziga xos xususiyati shundaki, hosil bo‘lgan energiyaning muhim qismi (kattalarga qaraganda ko‘proq) organizmning o‘sishi va rivojlanish jarayonlariga, ya’ni plastik jarayonlarga sarflanadi. Binobarin, sport faoliyati davomida energiya sarfi nafaqat uning manbalarini to‘ldirish zarurati, balki o‘shish va rivojlanish jarayonlari bilan ham bog‘liqdir. Shu munosabat bilan 14-15 yoshdagi yosh futbolchilar uchun etarli ovqatlanishni ta’minlash zarur. [2]

Bolalarda oqsilga bo‘lgan ehtiyoj kattalarga qaraganda yuqori. Bu nafaqat miqdor, balki iste’mol qilinadigan oqsillarning sifati ham muhimdir. Proteinlarning to‘liqligi ular tarkibida sintez uchun zarur bo‘lgan aminokislotalar mavjudligi bilan belgilanadi. Muhim aminokislotalarning etarli miqdordagi ta’minoti 168ata ahamiyatga ega. Oqsilning etishmasligi bolaning rivojlanishini sekinlashtiradi. Sport bilan shug‘ullanadigan bolalarda, ayniqsa mushaklarning massasi sezilarli darajada oshishi bilan, oqsillarga bo‘lgan ehtiyoj 1,5-2 baravar ko‘payadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Акромов Р.А., Тихинов В., Нуримов Р., Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов. Метод., рекомендации., Т, 1997, - 54 с

2. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o‘quv mashg‘ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanama. Т., O‘zDJTI. 2011. – 38 b.

3. Исеев Ш.Т. Курязов Р. Использование инновационных технологий при решении педагогических проблем при занятиях физической культурой и спортом. Материалы науч.-практич. конфер. филиала МГУ им М.В. Ломоносова в Ташкенте. 2015.- С.187-190.

4. Годик М.А. Двигательная активность футболистов в условиях соревновательной деятельности // Фан-спортга.2005-№3.С.-17-24

Ro'zmetov Azizbek Tangirberganovich	Voleybolda to'p uzatuvchilarning yinchining to'p uzatish samaradorligini oshirish texnologiyasi	131
Адилбеков Т. Т	Измерение лактата в тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетов	134
Адилбеков Т. Т Маматова З.А	Восстановление организма спортсменов после интенсивной физической нагрузки	137
Алламуротов М	Электрокардиографические особенности спортсменов высокого уровня	142
Алламуротов М	Значение водно-электролитного баланса в футболистов	146
Пулатова М.Д	Особенности механизмов адаптационной резистентности при физических нагрузках и в условиях гиподинамии	149
Пулатова М.Д	Механизмы кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при нагрузках максимальной мощности	151
Пулатова М.Д	Физиологической адаптации в процессе мышечной деятельности при занятиях теннисом	156
Po'latov L Ahmadjonova Aziza	Taekvondo wt sport turining "pumsee" yo'nalishi bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash va yanada rivojlantirish	158
Po'latov L Ahmadjonova Aziza	Pumseeda juftlik va jamoaviy bellashuvlarida taekvondochilarning texnik harakatlarini muvofiqlashtirishning samarali usullari	160
Ikromova Omina To'liqinjon qizi	Taekwondo wt sport turiga kiritilgan yangi raqobat qoidalari	162
А.Кадыров	Yosh futbolchilarni psixofiziologik xususiyatlari	165
М.С. Олимов	Қисқа масофага югурувчи талаба-ёшларни 100 м масофага югуришда техник тайёргарлигининг таҳлили	169